

OLIV TA'LIM MUASSASASIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARNING TINGLASH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Homiyatova Mavluda Amon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti “Maktabgacha ta'lim” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242026>

Annotatsiya. *Tinglash bu murakkab jarayon bo'lib insonning bilish sohasiga ta'sir etadi. Eshitish – aytilayotgan so'zni jismonan quloq orqali qabul qilish. Tinglash esa aytilayotgan so'zni tahlil qilish, his etish, anglash va unga mos ravishda javob hozirlash. Tinglash madaniyati bolalikdan boshlab shakllantiriladi. Keyinchalik esa rivojlantirib boriladi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning tinglash madaniyatini rivojlantirish uchun turli, o'ziga xos usul va uslublar ishlab chiqilishi zarur. Darsni tashkil etishda o'qituvchi yuqori malakali, pedagogik tajriba va bilimga ega bo'lishi lozim. Natijada talabalarni darsda tinglash jarayoni faollashadi va darsni o'zlashtirish yuqori ko'rsatkichda bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *tinglash, madaniyat, talaba, oliy ta'lim, metod, o'qitish jarayoni.*

Аннотация. *Слушание-сложный процесс, влияющий на познавательную сферу человека. Слух-это физическое восприятие сказанного слова на слух. С другой стороны, слушание-это анализ, ощущение, понимание сказанного слова и подготовка соответствующего ответа. Культура слушания формируется с детства. А дальше будет развиваться. Для развития культуры слушания учащихся в высших учебных заведениях необходимо выработать различные, специфические методы и приемы. При организации урока учитель должен обладать высокой квалификацией, педагогическим опытом и знаниями. В результате активизируется процесс слушания учащихся на уроке, и овладение уроком будет на высоком уровне.*

Ключевые слова: *слушание, культура, ученик, высшее образование, метод, процесс обучения.*

Abstract. *Listening is a complex process that affects the human sphere of cognition. Hearing is the perception of the word being said physically by ear. Listening, on the other hand, is analyzing the word being said, feeling, realizing it and, accordingly, producing an answer. The culture of listening is formed from childhood. It is then developed. In order to develop the listening culture of students in higher education institutions, it is necessary to develop various, specific methods and techniques. In the organization of the lesson, the teacher must be highly qualified, have pedagogical experience and knowledge. As a result, the process of listening to students in the lesson is activated, and mastering the lesson is at a high level.*

Keywords: *listening, culture, student, higher education, method, teaching process.*

Insonda tinglash madaniyati bolalikdan boshlab shakllantiriladi. Ertaklar aytib berish orqali. Har bir ertak qahramonlarini obraziga kirib ularning ovozigacha taqlid qilinsa bolaning e'tiborini jalb qiladi va ertakni eshitishga undaydi. Tinglash madaniyatini shakllantirish eng avvalo oiladan so'ng maktabgacha ta'lim tashkiloti, keyin maktab va oliy ta'limda ham shakllantirib boriladi. Oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalar 17-18 yoshni o'z ichiga oladi. Ular shaxs sifatida shakllangan, har tamonlama rivojlangan, inson hisoblanadi. Oliy ta'limda dars jarayonlari ma'ruza, amaliy, seminar, laboratoriya, mustaqil ta'lim mashg'ulotlariga bo'linadi. Ma'ruza jarayonlari 80 daqiqacha davom etadi, bunda talabalarni mavzuga qiziqtirish, dars davomida ularni darsga diqqatini jalb qilish va mavzuni to'liq o'zlashtirishlari uchun sharoitlar

yaratish kerak. Dars jarayonida talabalar bilan birgalikda ish olib boriladi. Malakali pedagog har bir talabaning fe'l-atvoriga ko'ra ish tutishi, dars jarayonida talabaning psixologik xususiyati va qobiliyatidan kelib chiqqan holda dars jarayonini olib borishi zarur. Biz yaxshi bilamizki inson turli xil temperament xususiyatga ega. Xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik.

Xolerik - tez, shijoatli, impulsiv, muvozanatsiz, kayfiyatning keskin o'zgarishiga, hissiy portlashlarga moyil. Xolerik juda katta ish qobiliyatiga ega.

Flegmatik - sekin, bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tish qiyin, intilish va kayfiyatda barqaror va doimiy, his-tuyg'ularning namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Sangvinik - mobil, jonli, muvaffaqiyatsizliklarni osongina boshdan kechiradigan, taassurotlarni o'zgartirishga intilish. Ekspressiv ifodaga ega. Unga qiziq bo'lgan, ishda juda samarali natijaga erishadi.

Melanxolik - vazmin, zaif, ta'sirchan, hatto kichik voqealarni ham doimiy boshdan kechirishga moyil, uyatchan.

Har bir talaba bilan ishlashda ularni psixologik xususiyatini bilish zarur. Shuni hisobga olgan holda insonning neyropedagogikasini ham bilish foydadan holi bo'lmaydi. Neyropedagogika o'zi nima? Neyropedagogika – kognitiv neyrologiya, differensial psixofiziologiya va neyropsixologiyaning o'quvchi shaxsi tomonidan turli o'quv materiallarini o'zlashtirishda uning bosh miyasi faoliyatida sodir bo'ladigan o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni hamda o'quvchi va pedagogning individual lateratsiya profili variantlarining bir-biriga mos kelishini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish to'g'risidagi fandir. Neyropedagogika fani pedagogika, psixologiya, neyrologiya va kibernetika fanlarining klassik asoslariga tayanib, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni o'zida aks ettiradi. Neyropedagogikaning tinglash madaniyatiga ta'siri juda katta. Insonlar turli usulda olingan ma'lumotlarni xotirasida saqlab qoladi. Masalan: “visual” ko'rish, “audial” eshitish, “kinestetik” muskul sezgirligi orqali. Bosh miya yarim shartlari assimetriyasi ya'ni o'ng va chap yarim shar. Ba'zi insonlarda o'ng yarim shar ustunlik qiladi, ba'zilarida esa chap yarim shar. Quyida buning ahamiyati keng yoritilgan. Chapaqay insonlarda o'ng yarim shar ustunlik qiladi. O'ng yarim shari ustunlik qilgan insonlarda esda saqlab qolish jarayoni visual orqali amalga oshadi. She'r yodlash jarayonida ham she'rga oid so'zlarni tasavvur qilish yoki ko'rgazma orqali ko'rish natijasida osonroq yodlay oladi. Eshitish va tinglashning farqlari mavjud. Eshitish bu – jismonan quloq orqali eshitish, tinglash – bo'lsa aytilayotgan so'zni semantic idrok etish, tafakkur qilish va his etishdir. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'quv jarayonidagi tinglashlari, pedagog – o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratidan, madaniyatidan kelib chiqadi. O'quv jarayonida oliy ta'lim muassasasi talabalarini tinglash madaniyatini shakllantirishni amalga oshirishni ta'minlaydigan pedagogik sharoitlar yaratish zarur. Tinglash jarayonida talabalar e'tiborini kuchaytirish uchun turli metodlar ishlab chiqish zarur ahamiyatga ega. Tinglash murakkab jarayon hisoblanadi. Unda aytilayotgan fikrni idrok etish, tahlil qilish amaliyoti ketadi. Ko'pincha nutq aloqalarida tinglashning kommunikativ natijasi javob nutqidir. Eshitishning mahsuli – bu tinglash natijasida inson o'zida xosil bo'lgan xulosadir. Gapirish va tinglash ijtimoiy va kommunikativ faoliyatning har xil turlari hisoblanadi. O'qitish jarayonida sifatli bilim berish va talabalarning yuqori o'zlashtirishlari uchun avvalo tinglash madaniyatini rivojlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi D.R.Babayeva. Toshkent-2018
2. Bolalar adabiyoti Jumaboyev M. Toshkent-2004

3. Tarbiyagacha bolalarning rivojlanishi haqida Lyublinskaya A.A. Toshkent 1997, 279 b
4. O‘qitish usuli - pedagogik texnologiyalarning asosiy komponenti Ochilov M.
5. Talaba yoshlarning ma’naviy shakllanishida milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasi. Avtoref. dis. ped fan. nom. Temurova N. 2006.
6. Теория и методика развития речи (Текст лекции). Кадырова R М. -Т.: Уз. ПФИТИ, 2000.